

Verschränkte Welten: Gaming, Wissenschaft und das Quantum des Verstehens

Dr. Victoria Mummelthei

Interdisciplinary Studies of the Middle East

Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften

Freie Universität Berlin

Fabeckstr. 23/25, 14195 Berlin

Verschränkte Welten: Spiel, Wissenschaft und das Quantum des Verstehens

Die Welt der (Video-)Games ist ein dynamisches Kontinuum, in dem die Grenzen zwischen Spieler und Spiel, zwischen Beobachter und Beobachtetem, zunehmend verwischen. Games sind nicht nur passive Objekte der Betrachtung, sondern responsive Entitäten, die ihre Existenz in der symbiotischen Interaktion mit den Spielern entfalten. Die herkömmliche wissenschaftliche Analyse, die sich oft darauf beschränkt, Games als narrative oder filmische Texte zu lesen, vermag es nicht, die pulsierende Essenz ihrer interaktiven Medialität zu erfassen. Das Projekt META-STRAND, das ich im Vortrag vorstellen werde, schlägt einen radikalen Perspektivwechsel vor: Es begreift Games als paradoxe Quantenphänomene.

Im Kern dieses Ansatzes steht die Analyse von *Death Stranding*, einem Werk, das die Konventionen dessen, was ein Game sein und erzählen kann, durchbricht. Durch eine nicht-lineare, fragmentierte Untersuchung von *Death Stranding* entfaltet META-STRAND ein Netzwerk von Interpretationen, die nicht als definitive Abbildungen einer externen Wahrheit verstanden werden, sondern als subjektive Setzungen in einem weitläufigen, noch zu definierenden Möglichkeitsraum. Jeder Interpretationssplitter, jede Dekonstruktion, jede Meta-Reflexion wird zu einem Teilchen in einem sich ausdehnenden Universum des Verstehens, das sich ständig im Fluss befindet.

Die Quantenperspektive von META-STRAND, die den Akt des Interpretierens als einen Akt des Schaffens begreift, stellt die traditionelle Objektivitätsforderung der Wissenschaft in Frage. Die Annahme, dass es eine festgelegte, objektive Realität innerhalb des Spiels und mit dessen Analyse gebe, wird durch die Erkenntnis ersetzt, dass Wissenschaftler und Spiel gleichermaßen in einem dialogischen Tanz verschränkt sind, der die Realität eines Games erst im Akt der Interaktion hervorbringt.

Das Projekt META-STRAND lebt einen Modus iterativer, dekonstruierender, und widersprüchlicher Sinnbildung aus, der über die bloße Analyse hinausgeht und im weiteren Verlauf eine partizipative Erkundung von *Death Stranding* mit Denkansätzen zeitgenössischer Kulturwissenschaften in ihrem weitesten und interdisziplinärsten Sinne ermöglicht. Dieser Ansatz stellt eine Einladung an die Gemeinschaft der Game Studies dar, über die traditionellen, stark geisteswissenschaftlich geprägten Analysemethoden hinauszublicken und das Forschungsfeld in seiner lebendigen, paradoxen und spielerischen Natur anders zu erkunden. Dabei steht der Dialograum auch für Gamer, Forscher aus anderen Disziplinen, und Interessierte offen sich mit eigenen Perspektiven zu beteiligen.

Abschließend rege ich zur Reflexion über das transformative Potenzial des Digitalen und der Technologien im Kontext der Game Studies an. META-STRAND ist ein erster Schritt in Richtung einer Wissenschaftspraxis, die die Analyse von Games dynamisch, fragmentiert und iterativ auffasst und der kollektiven Auseinandersetzung Raum gibt. Doch die Herausforderung und Chance der Game Studies liegt weiterhin darin, die Wand zwischen Spiel und Wissenschaft durchlässiger zu gestalten. In einer Zeit, in der Digitalität nicht nur Werkzeug, sondern auch Katalysator für die Generierung und Vermittlung von Wissen ist, könnten fortschrittliche Technologien dazu beitragen, die Interaktion, die ein Spieler in einem Game erlebt, auch in der wissenschaftlichen Rezeption und Analyse erfahrbar zu machen. Statt sich allein auf Narrative, Screenshots, Walkthroughs oder Streams zu stützen, könnte eine Verbindung von interaktiven digitalen Plattformen und Game Studies neue Wege eröffnen, die Spielerfahrung besser zu verstehen und zu kommunizieren. Dies könnte einen Paradigmenwechsel einleiten, der die Methoden der Game Studies erweitert und gleichzeitig unsere Beziehung zu und Interaktion mit Games neu definiert.